

UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA DARS MASHG'ULOTLARINI INTEGRATIV YONDASHUV VOSITASIDA O'QITISHNI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH AVLIYOQULOV ABDUG'AFUR ABDUG'ANIYEVICH

Termiz davlat universiteti

“Algebra va geometriya” kafedrası katta o'qituvchisi

Email: avliyoqulov2017@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17284197>

Annotatsiya: Ushbu maqolada umumta'lim maktablarida fanlarni integrativ yondashuv asosida o'qitish jarayonida raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning ilmiy-nazariy va amaliy asoslari yoritiladi. Integrativ yondashuv o'quv fanlari mazmunini o'zaro uzviy bog'lash, bilimlarni kompleks shaklda o'zlashtirish va o'quvchilarda tizimli tafakkurni rivojlantirish imkonini beradi. Shu jarayonda raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarning mustaqil izlanishlari, muloqot va hamkorlik kompetensiyalarini kuchaytiradi, o'quv jarayonini samarador va interfaol qilishga xizmat qiladi. Maqolada shuningdek, integratsiya va raqamli pedagogik texnologiyalarning uyg'unlashtirilishi so'zlar: integrativ yondashuv, integratsiya, ta'lim, o'qitish, fan, raqamli ta'lim, raqamli texnologiya, pedagogik texnologiya, uzviylik integratsiyasi.

Kalit so'zlar: integrativ yondashuv, integratsiya, ta'lim, o'qitish, fan, raqamli ta'lim, raqamli texnologiya, pedagogik texnologiya, uzviylik integratsiyasi.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ С ПОМОЩЬЮ ИНТЕГРАТИВНОГО ПОДХОДА

Аннотация: В данной статье освещаются научно-теоретические и практические основы использования цифровых образовательных технологий в процессе преподавания предметов в общеобразовательных школах на основе интегративного подхода. Интегративный подход позволяет взаимосвязать содержание учебных предметов, усваивать знания в комплексной форме и развивать у учащихся системное мышление. Использование цифровых образовательных технологий в этом процессе усиливает компетенции самостоятельного исследования, общения и сотрудничества учащихся, служит эффективному и интерактивному образовательному процессу. Ключевые слова: интегративный подход, интеграция, образование, обучение, наука, цифровое образование, цифровая технология, педагогическая технология, интеграция преемственности.

Ключевые слова: интегративный подход, интеграция, образование, обучение, наука, цифровое образование, цифровые технологии, педагогические технологии, интеграция непрерывности.

USE OF DIGITAL EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF TEACHING LESSONS IN GENERAL EDUCATION SCHOOLS BY MEANS OF AN INTEGRATIVE APPROACH

Abstract: This article covers the scientific, theoretical, and practical foundations of using digital educational technologies in the process of teaching subjects based on an integrative approach in general education schools. The integrative approach allows for the interconnection of the content

of academic disciplines, the acquisition of knowledge in a complex form, and the development of systemic thinking in students. In this process, the use of digital educational technologies strengthens students' competencies in independent research, communication, and cooperation, and serves to make the educational process more effective and interactive. Key words: integrative approach, integration, education, teaching, science, digital education, digital technology, pedagogical technology, integration of continuity.

Keywords: integrative approach, integration, education, teaching, science, digital education, digital technology, pedagogical technology, integration of continuity.

KIRISH

Raqamli texnologiyalar vositasida fanlarni integrativ yondashuv asosida o'qitish o'quvchilar faolligini orttirish bilan birga turdosh fanlarni o'zlashtirishlari uchun zamin yaratadi. Umumta'lim maktab o'quvchilarini o'qitishda raqamli texnologiyalar vositasida fanlar ta'limida uzviylik ikki xil ma'noda qo'llaniladi bular: birinchidan, ta'lim turlari (bo'g'inlari) o'rtasidagi uzviylik: bunda ta'limning keyingi turi mazmuni avvalgisini nafaqat davom ettiradi, balki qisman takrorlanib, mazmun jihatdan uzviy bog'langan holda uning keyingi ta'lim turlarini boyitadi; ikkinchidan, o'quv fanlari orasidagi uzviylik bu odatda fanlararo bog'lanishni ifodaladi.

ASOSIY QISM

"Integratsiya" – lotincha "integration" so'zidan olingan bo'lib, "integr" to'liq yaxlit, bir butun degan ma'nolarni anglatadi; integratsiya-o'zaro bog'langan holda rivojlantirish, bir butun qilib birlashtirmoq, yaxlit holga keltirmoq, turli xil qism va elementlarni bir butunlikka birlashtirish jarayonidir. Umumta'lim maktablarida raqamli ta'lim texnologiyalar vositasida fanlarni integrativ yondashuv asosida o'qitish metodikasida oddiydan-murakkabga, ma'lumdan-noma'lumga bo'lgan yo'lni bosib o'tish, uzviylik tamoyiliga asoslangan raqamli texnologiyalar vositasida fanlar ta'limini bir butun tizim shaklida qayta qurish zaruriyati tug'ildi.

O'quv fanlari orasidagi uzviylik deganda ma'lum bir o'quv fanining qonun-qoidalarini ikkinchi bir o'quv faniga tadbiq etish yordamida o'rnatilgan aloqadorlikni tushunamiz. Biroq, har bir ta'lim bosqichiga ta'lim mazmunini tanlashda ushbu maktabda o'qiydigan o'quvchilarning yosh xususiyatlari hisobga olinadi va unga mos materiallar, fanlararo ta'lim turlari orasidagi uzviylikka asoslanadi.

"Raqamli texnologiyalar vositasida fanlarni fanlararo sinxron va asinxron bog'lab o'qitish mazmuniga doir materiallarni tanlash tamoyillari talab etiladi. Bunda, asosan, raqamli texnologiyalar vositasida fanlarni sinxron va asinxron bog'lab o'qitishda o'quvchilarning nazariy bilimi, amaliy ko'nikma, malaka va kompetensiyalarini rivojlantirish mazmunidagi jarayonning o'zaro aloqadorligi nazarda tutiladi" [1, 127].

Fanlararo aloqadorlik o'quv-tarbiya jarayonining barcha tarkibiy elementlari (mazmun, shakl, metod va vositalari) ni yaxlit bir tizimga birlashtirishga xizmat qiladi. Bundan tashqari, u ta'lim sifati va samaradorligini ta'minlashning muhim omili hisoblanadi. Fanlararo aloqadorlikni amalga oshirish yo'llari quyidagilar:

- turli xil fanlarni o'rganish ketma-ketligi va izchilligini vaqt bo'yicha shunday tanlash lozimki, ulardan birini o'rganish ikkinchisini o'rganishga ko'maklashsin;
- umumiy tushuncha, ko'nikma va malakalarni rivojlantirishga bir xil yondashuvni ta'minlash;
- bir o'quv faniga oid bilim, ko'nikma va malakalarni o'rganishda boshqa fanlarga oid bilim, ko'nikma va malakalardan keng foydalanish.

“Fanlararo integratsiya o‘quv jarayonining didaktik, gnesologik va psixologik xususiyatlarni hisobga olgan holda qurilgan yangi tashkiliy didaktik birlik – yaxlit ta‘lim maydoni paydo bo‘lishiga olib keladi” [2, 12]. Darhaqiqat, ta‘lim jarayonidagi fanlararo aloqalar o‘quvchilarning o‘quv-bilish faoliyatini oshiradi. So‘ngi yillarda xorijiy mamlakatlar hamda respublikamizda raqamli texnologiyalar vositasida fanlarni integrativ yondashuv asosida o‘qitish metodikasi interfa‘ol ta‘lim va uni tashkil etish jarayonida qo‘llaniladigan texnologiyalarga asoslanmoqda. Bugungi kunda interfaol ta‘lim texnologiyalari sifatida o‘qitish jarayonida qo‘llanilayotgan interfaol metodlar, ta‘lim texnologiyalari (o‘quv-bilish xarakteriga ega faoliyat rejasi) o‘quvchilarning o‘quv faolligini oshirishga xizmat qilmoqda. Tobora keng ommalashayotgan interfaol metodlar, ta‘lim texnologiyalari o‘quvchlarni nafaqat jamoa (sinf)doshlari va sherigi bilan, shu bilan birga o‘qitilayotgan raqamli texnologiyalar vositasida fanlar integrativ yondashuv asosida “faol muloqotga kirishish” asosida o‘quv bilimlarini puxta o‘zlashtirishi uchun sharoit yaratadi.

Umumta‘lim maktab o‘quvchilarining raqamli texnologiyalar vositasida fanlarni integrativ yondashuv asosida o‘qitish metodikasi quyidagi 4 bosqishga amalga oshiriladi:

1. Jamoa, guruh yoki juftlik asosida o‘quvchilar raqamli texnologiyalar vositasida fanlar mavzular bo‘yicha topshiriqlar, fotosurat, rasmlarni izlaydi;
2. Topilgan raqamli texnologiyalar vositasida fanlar bo‘yicha topshiriqlar, rasm, fotosuratni “Toifalash” grafik organayzeri (GO) yordamida toifalarga ajratish;
3. Toifalarga ajratilgan raqamli texnologiyalar vositasida fanlarga doir ma‘lumotlarni mohiyati haqida qisqa bayon yoziladi;
4. Raqamli texnologiyalar vositasida fanlarga oid topilgan nazariy va amaliy ma‘lumotlarni integrativ yondashuv nuqtai nazardan tartib bilan joylashtiriladi.

Umumta‘lim maktablarida dars mashg‘ulotlarini integrativ yondashuv vositasida o‘qitishni rivojlantirishda quyidagi raqamli ta‘lim texnologiyalari mezonidan foydalanish tavsiya etiladi:

Birinchi mezon – raqamli texnologiyalar vositasida fanlar boshqa fanlar bilan aloqa vositasidir. Ikkinchi mezon – asosiy mantiqiy munosabatlar, ya‘ni raqamli texnologiyalar vositasida fanlar va boshqa fanlarning o‘zaro aloqasi mantiqiy dalil asosida amalga oshiriladi. Bunday yondashuvda o‘qitishdagi ilmiylik tamoyili butunlay yangicha sifat kasb etadi. Boshqa fanlarni o‘qitishda raqamli texnologiyalar vositasida fanlar asosiy ob‘ekt bo‘lib keladi. Ana shu berilgan bilimlar takrorlanuvchi emas, balki to‘ldiruvchi tushuncha bo‘lib, xizmat qiladi. Umumta‘lim maktablarida raqamli texnologiyalar vositasida fanlarni integrativ yondashuvlardan foydalanish o‘qituvchi va o‘quvchilardan katta tayyorgarlikni, o‘quv xonasi hamda o‘quvchilar guruhidagi muhitni o‘zgartirishni talab etadi. “Raqamli texnologiyalar vositasida fanlar darslarida fanlararo aloqadorlikka e‘tiborni qaratish, ya‘ni o‘qitish jarayonida tushuncha va qonuniyatlardan foydalanish, raqamli texnologiyalar vositasida fanlar bo‘yicha olgan bilimlarining ongli bo‘lishiga va chuqur o‘zlashtirilishiga olib keladi” [3, 25]. Metodist olim, professor B.S. Abdullayevaning ilmiy tadqiqot ishlarida ta‘lim jarayonida o‘quv fanlararo aloqadorlikni ta‘minlash dolzarb pedagogik muammo ekanligi metodologik-didaktik jihatdan asoslangan. Metodist olim N.M. Axmedovanning ilmiy-tadqiqot ishida ta‘lim tizimini takomillashtirish bilan bir qatorda uning integratsiyalashuvi muhim ahamiyat kasb etmoqda, shuningdek, ta‘lim oluvchilarning nafaqat chuqur bilimga ega bo‘lishlari, balki ko‘nikma, malaka va kompetensiyalarni puxta egallash orqali kasbiy tayyorgarligini rivojlantirishlari davr talabiga aylandi.

Raqamli texnologiyalar vositasida fanlarni sinxron (gorizontal) va asinxron (vertikal) integrativ yondashuv asosida o‘qitishda quyidagi tamoyillardan foydalaniladi:

1. Ilmiylik tamoyili-o'quvchilarning raqamli texnologiyalar vositasida fanlardan muayyan bilim, ko'nikma, malaka va kompetensiyalarini kimyo va fizika fanlaridan o'zlashtirgan bilimlari bilan bog'liq holda rivojlantirish muhim ahamiyatga ega ekanligi bilan aniqlanadi;

2. Uzviylik tamoyili – matematika, kimyo va fizika, biologiya fanlari mazmunidagi bilim, ko'nikma, malaka va kompetensiyalarning o'zaro bog'liqligini nazarda tutib, mazkur o'quv fanlarining o'quv rejadagi o'rnida tafovut borligi aniqlandi. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida tayanch o'rta ta'limda raqamli texnologiyalar vositasida fanlarni o'qitish V-sinfdan, fizika VI-sinfdan boshlanadi. Shu sababli V-sinfdan aniq fanlarni o'qitishda foydalaniladigan fanlararo aloqadorlik mazmunidagi muammoli savol-topshiriqlarni tuzishda o'quvchilarning tabiiy fanlardan o'zlashtirgan tushunchalari asos qilib olinadi;

3. Izchillik tamoyili – mazkur tamoyil asosida o'quvchilarga raqamli texnologiyalar vositasida fanlariga bilim, ko'nikma, malaka va kompetensiyalar va kiritilayotgan o'quv materiallarining ketma-ketligini saqlagan holda, sinxron shaklda fanlararo bog'lanishga zamin tayyorlaydigan o'quv materiallari tanlanadi;

4. Ta'lim-tarbiya uzviyligi tamoyili – o'quv materiallari mazmuni o'quvchilarga ta'lim-tarbiya berish orqali ularda integratsion yondashuvni rivojlantirish nazarda tutildi;

5. Tushunarlik tamoyili – raqamli texnologiyalar vositasida fanlarni biologiya va matematika fanlari bilan sinxron va asinxron bog'lab o'qitishda saralangan o'quv materiallari o'quvchilarning fanlararo aloqadorlik mazmundagi savol-topshiriqlarni bajarishda ulardan foydalanish imkonini beradi.

XULOSA

Umumta'lim maktab o'quvchilariga dars jarayonida fanlararo aloqadorlikni samarali amalga oshirish o'quvchilarni yangi o'quv materiallarini qabul qilishga tayyorlash, fanlararo, mavzulararo bog'lanishni amalga oshirish, muammoli vaziyatlarni yaratish, shuningdek, har bir darsni rejalashtirish va ularni mohirona o'tkazish o'qituvchidan chuqur va puxta tayyorgarlik ko'rishni talab qiladi. Bu esa o'z navbatida dars samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Islomov X., Avliyoqulov A. Matematik ta'limda algebraik va geometrik metodlar integratsiyasi masalasini mavjudligi va uning yechimlari haqida // "Pedagogik mahorat" ilmiy jurnal. "Poligraf nashr" nashriyoti. – Buxoro shahri. 2024 y. 3-soni. 116 bet.
2. Jasvinder K. Randhava, Natasha Mehra. Tabiiy fanlar. Mashq daftari. 6-sinf. Umumiy o'rta ta'lim maktablari uchun mashq daftari. "O'zbekiston" NMIU nashriyoti. Toshkent. 2024 yil. 140 bet.
3. Qo'chqorova F.M. Yangi avlod darsliklarida taqdim etiladigan o'quv materiallarini konsentrim prinsipi asosida strukturalashtirishning didaktik parametrlari. Ped. fan. fal. dok. (PhD) ... diss. avtoref. Toshkent. 2018 yil. 48 bet. gost imena qil